

TADBIRKORLIK FAOLIYATINING UY XO‘JALIKLARI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Xudayarova Zuxra Yuldashevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

zuxra_xudayarova@tues.uz;

ORCID: 0009-0000-8767-6975

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520446>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida aholining turmush darajasini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Aholi daromadlari tarkibi, ularning shakllanish manbalari, real va nominal daromadlar o‘rtasidagi farqlar, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining aholi daromadlariga ta’siri statistik ma’lumotlar asosida yoritilgan. Tadqiqot davomida uy xo‘jaliklari daromadlari tarkibida mehnat faoliyati va yakka tartibdagi tadbirkorlikdan olinadigan daromadlar ulushi o‘rganilib, tadbirkorlikning iqtisodiy faollikni oshirish hamda aholi farovonligini ta’minlashdagi strategik ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, mintaqalar kesimida aholi daromadlari o‘zgarishlari tahlil qilinib, ularni oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning samarali mexanizmlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, uy xo‘jaliklari, daromad, real daromad, nominal daromad, turmush darajasi, iqtisodiy faollik, farovonlik, kichik biznes, aholi daromadlari tarkibi. Har bir mamlakat har qanday siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy xarakterlarni joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etishdan maqsadi, aholi turmush darajasini oshirish, ularning manfaatlarini ko‘zlash va oxir oqibat mamlakatda iqtisodiy o‘sishga erishishdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat’iy nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugungi hayotdan rozi bo‘lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog‘liq. Demak, aholining turmush darajasi jihatidan farqlanishini aniqlash maqsadida tirikchilik minimumi aniqlanadi. Tirikchilik minimumi-iste‘mol savatiga asosan belgilanadi. Iste‘mol savatini aniqlash uchun unga kiradigan eng zarur oziq-ovqat va nooziq ovqat mahsulotlari hamda xizmatlar guruhi belgilanadi hamda ularni jon boshiga iste‘mol me‘yori aniqlanadi. Professor Sh.Shodmonov aholi turmush darajasi aholining hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan moddiy va ma’naviy ne‘matlar bilan ta’minlanishi hamda ular ehtiyojining bu ne‘matlar bilan qondirilishi darajasidir deb fikr bildirgan. Iste‘mol savatini tashkil qilgan eng zarur iste‘mol mahsulotlari va xizmatlari me‘yori miqdorining joriy bozor baholariga ko‘paytmasining yig‘indisi tirikchilik minimumini tashkil etadi. Aholi turmush darajasi–mamlakatning iqtisodiy taraqqiyot darajasiga mos keluvchi hayot sharoitlarining yig‘indisidir. Uning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- aholining daromadlilik darajasi;
- insonning kamolot indeksi;
- turmush sifati;
- turmush sifati indeksi.

Aholining daromadlilik darajasi yalpi milliy mahsulotning aholi jon boshiga nisbati bilan izoxlanadi. Insonning kamolot indeksi aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish, kutilayotgan umr ko‘rish yoshi, aholining bilim darajasi ko‘rsatkichlari bilan ifodalanadi.

Aholining turmush sifatini ifodalaydigan ko‘rsatkichlar:

- aholi jon boshiga YAMM;
- kutilayotgan umr ko‘rish yoshi;
- shaxsiy baxt tushunchasi;
- daromadning muvofiqligi;
- oilada egallagan o‘rni;
- salomatlilik;
- hayot tarzi.

Aholining daromadlari aholi uchun shaxsiy ehtiyojlarni qondirishda, muxim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli turmush tarzini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar kompleksida aholi daromadlari ko'rsatkichlari alohida o'ringa ega. Aholi daromadlariga asosan mehnat uchun olgan ish xaqi, individual mehnat, tadbirkorlik faoliyatidan daromadlar, mulk daromadlari va boshqa daromadlarni kiritishimiz mumkin. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida O'zbekiston aholi daromad turlari, jumladan tadbirkorlik, mulk daromadlari kabilar ko'payib bormoqda. Aholi daromadlari, ularning tarkibi, kelish manbalari va tabaqalanish darajasi jamiyat iqtisodiy va ijtimoiy farovonligining eng muhim ko'rsatkichidir. Madomiki, daromadlar insonning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan ekan, aynan daromad kengroq tushuncha bo'lib, aholi turmush darajasining markaziy bo'g'ini bo'lib hisoblanadi. Eng avvalo daromad deganda ularning turlari va asosiy olinish manbalari qandayligini bilish muhimdir. "Daromad" tushunchasi juda murakkab iqtisodiy kategoriyani ko'rsatadi. Bu o'rinda gap aholining shaxsiy daromadlari haqida ketadi, aholi shaxsiy daromadlarining quyidagi ta'riflarini keltirish mumkin: Shaxsiy daromadlar - bu inson tomonidan pul va tabiiy shaklda olinadigan, ular tomonidan turmushning muayyan darajasini ta'minlash uchun foydalaniladigan mablag'lar majmuidir. Agar "Shaxsiy daromadlar" ta'rifida biz ularning shakllanish manbalarini ta'kidlasak, unda u quyidagi tarzda namoyon bo'ladi. Shaxsiy daromadlar - fuqarolarning mehnat faoliyatida ishtiroki, ishlab chiqarish va boshqa boyliklarning istalgan turiga egalik qilish va undan foydalanish, shuningdek, ushbu davlatning qonuniy hujjatlariga muvofiq ijtimoiy transfertlar to'lovi qo'yilgan ijtimoiy guruhlariga tegishlilik bilan bog'lik barcha pul va tabiiy tushumlar yig'indisidir. Aholi daromadi aholining turmush darajalari sifatini ko'rsatadi. Aholi daromadlari darajasiga baho berish uchun nominal, yani ixtiyorida bo'lgan va real daromad tushunchalaridan foydalaniladi.

Nominal daromad-aholi tomonidan ma'lum vaqt oralig'ida olingan daromadlarning pul ko'rinishidagi miqdori hisoblanadi. Ixtiyorida bo'lgan daromad-shaxsiy iste'mol va jamg'arma maqsadlarida foydalanish mumkin bo'lgan daromad.

Real daromad-narx darajasi o'zgarishi hisobga olib, aholining ixtiyorida bo'lgan daromadga sotib olish mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdorini ko'rsatadi, ya'ni daromadning xarid quvvatini bildiradi. Respublikamiz aholisining daromadlarini ko'radigan bo'lsak, Quyidagi rasmdagi ma'lumotlar asosida 2024 yilda aholi umumiy daromadlari tarkibida transferlardan olingan daromadlar ulushi va chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ulushi bo'yicha statistik tahlil keltirilgan:

1-rasmda 14 ta hudud bo'yicha ikkita asosiy ko'rsatkich berilgan:

- Transferlardan olingan daromadlar ulushi (%);
- Chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ulushi (%).

1-rasm. 2024-yilning hududlar bo'yicha aholining umumiy daromadlari tarkibida respublika tashqarisidan kelib tushgan pul o'tkazmalari hajmining ulushi¹.

Bu ko'rsatkichlar aholi umumiy daromadlari tarkibida tashqi va ichki manbalar hisobiga shakllanayotgan daromadlarni ifodalaydi. Transferlardan olingan daromadlar tahlilida

- Eng yuqori ulush Andijon (36,8%) va Farg'ona (36,8%) viloyatlarida kuzatilgan. Bu hududlarda aholi daromadlarining qariyb uchdan bir qismi transferlarga tayanadi.
- Eng past ulush Navoiy viloyatida (11,7%) va Toshkent shahrida (18%) qayd etilgan. Bu hududlarda ichki iqtisodiy faoliyat va ish haqi asosiy daromad manbai hisoblanadi.
- O'rtacha transfer ulushi:
- $$\bar{x} = \frac{27,3+36,8+26+17,6+29,5+11,7+29,1+33,1+31,4+22,1+14,6+36,8+32,1+18}{14} = 26,5\%$$

Demak, o'rtacha transfer ulushi 26,5 % ni tashkil etadi.

Chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ulushi tahlili

- Eng yuqori ulush Andijon (27,6%), Farg'ona (25,6%) va Xorazm (22,8%) viloyatlarida. Bu viloyatlarda mehnat migratsiyasi darajasi yuqori.
- Eng past ulush Qoraqalpog'iston (1,7%) va Navoiy (3,2%) viloyatlarida.
- O'rtacha ulush:
- $$\bar{x} = \frac{1,7+27,6+17+7,5+17,8+3,2+17,4+22,1+20,5+9,2+4,1+25,6+22,8+12,8}{14} = 14,8\%$$

Demak, chet eldan kelgan pul o'tkazmalari o'rtacha 14,8 % ni tashk O'zaro bog'liqlik (korrelyatsion tahlil) Transferlardan olingan daromadlar ulushi bilan chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ulushi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud.

- Yuqori transfer ulushi kuzatilgan hududlarda, odatda, chet el pul o'tkazmalari ham yuqori.
- Masalan, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida ikkala ko'rsatkich ham o'rtachadan yuqori.

Bu holat aholi daromadlarining muhim qismi tashqi manbalarga, xususan mehnat migratsiyasi natijasida olingan mablag'larga tayanayotganini ko'rsatadi.

- 2024 yilda O'zbekiston hududlari bo'yicha aholi umumiy daromadlari tarkibida transferlar ulushi o'rtacha 26,5 %, chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ulushi 14,8 % ni tashkil etdi.
- Eng yuqori daromadlar Andijon va Farg'ona viloyatlarida tashqi manbalardan shakllanmoqda.
- Navoiy, Toshkent va Jizzax hududlarida esa ichki iqtisodiy faoliyat asosiy daromad manbai hisoblanadi.
- Umuman olganda, daromad manbalari tarkibida transferlar va pul o'tkazmalari ulushi yuqori bo'lgan hududlarda iqtisodiy mustaqillik darajasi nisbatan past, ichki ishlab chiqarish va bandlik imkoniyatlarini oshirish zarur.

Mustaqil band aholining umumiy daromadlardagi ulushi yuqoriligi, tadbirkorlik faoliyatining mintaqaviy darajada ham aholi turmush sifatini yaxshilashda muhim o'rin tutayotganini tasdiqlaydi. Davlat tomonidan yaratilayotgan soliq imtiyozlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari va kichik biznesni rivojlantirish dasturlari aholi daromad manbalarini kengaytirish, iqtisodiy mustaqillikni oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shu bois, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uy xo'jaliklari daromadlarini oshirishda va mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlashda strategik yo'nalish sifatida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik faoliyati uy xo'jaliklari daromadlarini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda daromad manbalarini diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy faollikni oshiradi. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi nafaqat aholining moddiy farovonligini, balki mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bois, kelgusida uy xo'jaliklari daromadlarini yanada oshirish uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, soliqqa oid imtiyozlarni kengaytirish va innovatsion faoliyatni

rag'batlantirish zarur. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash bilan bir qatorda, aholi turmush darajasining yanada yuksalishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning nutqlari va chiqishlari. – “Yangi O'zbekiston strategiyasi” asari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni – “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”. – Xalq so'zi gazetasi, 2017-yil 8-fevral.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. – “Aholi daromadlari va turmush darajasi ko'rsatkichlari” bo'yicha statistik axborot. – Toshkent, 2023. – <https://stat.uz>
4. Shodmonov, Sh. Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019. – 540 b.
5. G'aniev, B. X. Makroiqtisodiyot: darslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 416 b.
6. Abdukarimov, A. M. Ijtimoiy statistika. – Toshkent: “TDIU nashriyoti”, 2021. – 352 b.
7. Qurbonov, X. M. Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyoti. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022. – 328 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. – “Inflyatsiya darajasi va aholining real daromadlari tahlili” bo'yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2022.
9. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2022/2023. – New York: UNDP, 2023. – <https://hdr.undp.org>
10. World Bank. Uzbekistan Economic Update, Spring 2023: Strong Growth Amid Global Uncertainty. – Washington, DC: The World Bank, 2023.
11. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. – “Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlikning o'rni” mavzusidagi tahliliy ma'lumot. – Toshkent, 2022.
12. Toshmatov, A. R. Bozor iqtisodiyoti sharoitida uy xo'jaliklari daromadlari tahlili. – “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnali, №2, 2023. – B. 45–53.
13. Statistika qo'mitasi hisobotlari: “O'zbekiston aholisining daromadlari 2024-yil I chorak yakunlari bo'yicha.” – Toshkent, 2024-yil.
14. Mirzayev, R. R. Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021.
15. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-yanvardagi 33-son qarori. – “Uy xo'jaliklari daromadlari monitoringini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.”